

10.5281/zenodo.12818700

СТЕПАНОВА Анастасия Викторовна

фитнесс инструктор,

Детский медицинский центр, Казахстан, г. Караганда

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОК И ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ У ПОДРОСТКОВ-АКРОБАТОВ

Аннотация. Данная статья исследует особенности тренировок и методы профилактики травм коленных суставов у подростков-акробатов. Акробатика является видом спорта, требующим высокой физической подготовки, гибкости и координации движений, что может повысить риск возникновения травм коленных суставов. В статье рассматриваются основные причины травм, характерные для данного вида спорта, а также предлагаются эффективные методы профилактики, включающие в себя специализированные упражнения, правильное обучение и регулярные медицинские осмотры. Результаты исследования могут быть полезными для тренеров, спортсменов и медицинского персонала, занимающихся подростками-акробатами.

Ключевые слова: тренировки, травмы коленных суставов, подростки, акробаты, профилактика, особенности, занятия спортом.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена высокой частотой травматизма коленного сустава у молодых и профессиональных спортсменов. Это связано со спецификой движений и интенсивностью тренировок в акробатике, что делает коленные суставы уязвимыми к повреждениям и микротравмам. Профилактика травматизма и разработка эффективных методов восстановления спортивной работоспособности являются важными задачами для спортивных врачей и тренеров.

Цель исследования

Цель исследования – изучить особенности тренировок и профилактики травм коленных суставов у подростков-акробатов с целью разработки эффективных рекомендаций для снижения риска возникновения травм, улучшения безопасности занятий акробатикой и повышения общего здоровья данной возрастной группы спортсменов.

Материалы и методы исследования

Теоретической основой исследования стали: концепции и основные линии исследований, в которых рассматриваются особенности акробатики; исследования проблем травматизма в спорте; технологии и методики физической реабилитации; научные труды, отражающие вопросы спортивной подготовки.

Методами исследования являются: анализ литературных источников, педагогическое наблюдение, метод кейс-исследования, метод практического анализа.

Результаты исследования

В настоящее время мы живём в обществе, где всё больше людей увлекаются спортом. На досуге это помогает снизить стресс и напряжение повседневной жизни, а на профессиональном уровне спорт стал частью индустрии развлечений с большими денежными призами для участников. Травмы – постоянная угроза на всех уровнях, и среди общего количества повреждений лидируют острые и хронические проблемы коленного сустава, вынуждая спортсменов тратить время и ресурсы для восстановления.

Травмы коленного сустава могут привести не только к хирургическому вмешательству и месяцам реабилитации, но и к преждевременному завершению спортивной карьеры и инвалидизирующей патологией на всю жизнь [1, с. 62]. Это связано с анатомическими и биомеханическими особенностями коленного сустава, который является самым крупным опорным суставом, подверженным значительным нагрузкам. Его сложная конфигурация обеспечивает движение в трёх взаимно перпендикулярных осях и плоскостях, что объясняет

разнообразии повреждений внутрисуставных и внесуставных структур.

Коленный сустав образован тремя костями: бедренной (фемур), тазовой (таз) и голенью,

Рис. Кости коленного сустава

Значительная свобода движений в коленном суставе обусловлена выраженной неконгруэнтностью сочленяющихся поверхностей: почти шарообразные мыщелки бедренной кости контактируют с плоским плато большеберцовой кости, что позволяет минимизировать площадь контакта при сгибании. Мениски способны деформироваться во время движений, обеспечивая возможность изменения формы суставной поверхности большеберцовой кости в соответствии с изменениями поверхности бедренной кости. Такие особенности биомеханики требуют наличия мощного стабилизирующего аппарата, представленного менисками, капсульно-связочным аппаратом и мышечно-сухожильными комплексами.

Существуют две стабилизирующие системы: медиальная и латеральная. Каждая из них включает активный динамический (сухожильно-мышечный) и пассивный (капсульно-связочный) компоненты.

Пассивный компонент медиальной стабилизирующей системы состоит из переднемедиальной части суставной капсулы, большеберцовой коллатеральной связки (БСК), задневнутренней формации и медиального мениска. Активный компонент включает полусухожильную мышцу, портняжную мышцу, икроножную мышцу, тонкую мышцу и медиальную головку квадрицепса.

Пассивный компонент латеральной стабилизирующей системы представлен переднелатеральной частью суставной капсулы, малоберцовой коллатеральной связкой (МКС),

состоящей из большой и малой берцовых костей, образующих сустав с бедренной костью (рис.).

задненаружной формацией и латеральным мениском. Важную роль в стабилизации коленного сустава играют передняя (ПКС) и задняя (ЗКС) крестообразные связки. Активный компонент латеральной стабилизирующей системы включает подвздошно-большеберцовый тракт, двуглавую мышцу бедра и латеральную головку квадрицепса.

При повреждении пассивных элементов стабилизация сустава происходит благодаря усилению функции динамических стабилизаторов.

Одна из самых распространённых травм коленного сустава – разрыв БКС. Обычно он возникает из-за вальгусной силы, действующей на латеральную сторону ноги, когда спортсмена находится на поверхности, а коленный сустав почти полностью выпрямлен. Эта сила вызывает натяжение БКС, так как расстояние между бедренной и большеберцовой костями на медиальной стороне увеличивается. Сначала страдают БКС и медиальная капсула, затем ПКС и, возможно, медиальная часть мениска. Если сустав почти выпрямлен, могут повредиться ПКС и задняя крестообразная связка [3, с. 80]. Варусная сила (действующая на медиальную сторону колена) встречается реже, потому что медиальная сторона колена в определённой степени защищена другой ногой. При таком ударе могут пострадать МКС и крестообразные связки. Таким образом, повреждение ПКС может произойти вместе с другими связками или отдельно, теоретически – при воздействии силы, направленной вперёд

на большеберцовую кость, что вызовет её движение вперёд относительно бедренной кости, например, при ударе спортсмена сзади под колено. Повреждение ПКС также случается при чрезмерном разгибании коленного сустава, например, при сгибании голени.

Травма ЗКС может произойти при переразгибании или воздействии силы, направленной на большеберцовую кость, например, при резком движении колена назад или жёстком контакте ноги с поверхностью коленного сустава, согнутого под углом 90 градусов.

Неконтактные травмы возникают при изменении направления движения, когда сочетаются ускорение четырёхглавой мышцы, вальгусная сила и сила внешнего вращения, действующие на слегка согнутый коленный сустав.

Существует несколько основных механизмов травмы, связанных с риском повреждения ПКС, таких как изменение направления, включающее торможение с фиксированной ногой без контакта с другим игроком. Этот механизм изначально связывался с «изолированным разрывом ПКС», но со временем и развитием диагностических технологий стало ясно, что редко бывает изолированное повреждение связок коленного сустава. Колено-гармоническая симфония связок, где ни одна связка не является изолированным механизмом.

Второй механизм повреждения ПКС без внешнего контакта – это резкое внутреннее вращение чрезмерно согнутого коленного сустава.

Третий механизм травмы – это резкое сокращение четырёхглавой мышцы для восстановления равновесия, подобное мощному тесту Лахмана, которое вытягивает голень вперёд

на бедре и разрывает ПКС. Эта травма может даже не быть связана с падением.

Существуют и другие механизмы повреждения, но они преобладают и позволяют врачу предположить повреждение ПКС.

При резком некоординированном сгибании или разгибании ноги в коленном суставе с одновременной ротацией её внутрь и наружу, латеральный мениск не успевает за движением суставных поверхностей и оказывается раздавленным ими. Связанный с капсулой сустава медиальный мениск при резком перемещении суставных поверхностей отрывается от неё, разрывается вдоль или поперёк и иногда смещается в межмышечное пространство.

Спортивная акробатика – это вид спорта, который сочетает в себе элементы гимнастики, акробатики и танца. Он включает в себя различные акробатические элементы, такие как перевороты, сальто, стойки на руках и другие комбинации, которые выполняются либо индивидуально, либо в группах.

Основные цели физического воспитания детей включают укрепление здоровья, поддержку правильного развития и формирование нужных физических качеств. Однако также важно своевременно обучить их жизненно важным двигательным навыкам, включая умение контролировать своё тело [2, с. 7].

Для подростков спортивная акробатика может быть отличным способом развить физическую форму, координацию, гибкость, силу и уверенность в себе.

Несколько основных аспектов, на которые стоит обратить внимание приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные аспекты, на которые стоит обратить внимание

№ п/п	Аспекты	Описание
1	Польза для здоровья	Регулярные тренировки способствуют улучшению общей физической подготовки, повышают выносливость, улучшают гибкость и координацию
2	Командный дух	В групповых номерах акробатики важно взаимодействие между участниками. Это способствует развитию коммуникативных навыков и духа команды
3	Дисциплина	Тренировки требуют регулярности и усердия, что помогает подросткам развивать самостоятельность и дисциплину
4	Участие в соревнованиях	Многие подростки получают возможность участвовать в соревнованиях, что может стать отличным источником мотивации и саморазвития
5	Новые навыки и достижения	Постепенное освоение новых элементов и трюков приносит удовлетворение и помогает подросткам развивать чувство успешности

В процессе тренировок иногда возникают травмы, которые являются неизбежным побочным эффектом. В связи с этим возникает необходимость принятия мер по предупреждению и

профилактике травматизма. Риск травм коленных суставов у акробатов-подростков может быть обусловлен несколькими факторами (таблица 2).

Таблица 2

Риск травм коленных суставов у акробатов-подростков

№ п/п	Факторы	Описание
1	Интенсивные нагрузки	Акробатика требует значительных физических усилий и сложных движений, что увеличивает нагрузку на коленные суставы
2	Неправильная техника	Несоблюдение правильной техники выполнения упражнений может привести к травмам. Например, неправильное приземление или выполнение акробатических элементов может вызвать перегрузку суставов
3	Недостаточная подготовленность	Подростки могут не иметь достаточной физической подготовки или опыта, что также может увеличить риск травм
4	Анатомические особенности	У подростков только формируется опорно-двигательный аппарат, и неподходящие нагрузки могут привести к травмам, таким как растяжения или разрывы связок
5	Недостаточный отдых и восстановление	При интенсивных тренировках важно учитывать время для восстановления, чтобы избежать переутомления и сопутствующих травм
6	Проблемы с гибкостью и силой мышц	Недостаток силы в мышцах, окружающих коленный сустав, или плохая гибкость могут повысить вероятность травм

Рекомендуемый подход к предотвращению травм включает внимание к физическим особенностям, методам тренировок, безопасности оборудования и психическому здоровью. Предлагаемые стратегии представляют собой комплексную программу, которая помогает избежать травм и снизить риск повторных повреждений.

1) Прохождение предварительного медицинского осмотра:

- осмотр у врача – эффективная мера предосторожности, позволяющая выявить факторы риска и составить рекомендации по программе занятий;
- оценка общего состояния здоровья, обнаружение патологических состояний и отклонений, влияющих на возможность получения травм;
- оценка физического состояния для выбора подходящего вида спорта;
- составление рекомендаций по программе занятий.

2) Правильный выбор одежды и обуви:

- подходящая одежда поддерживает комфортную температуру тела и защищает при физических нагрузках;
- спортивный костюм рекомендуется надевать на разогревающей стадии занятия для

теплоизоляции и гибкости мышц, сухожилий и связок;

- правильно подобранная обувь предотвращает травмы, гибкая подошва и нескользящая поверхность обеспечивают безопасность при выполнении акробатических упражнений;
- носки поглощают удары и защищают ноги от трения, должны быть толстыми для амортизации ударов и регулярно стираться для предотвращения кожных заболеваний.

Одна из основных причин, по которым воспитанники получают травмы, – это отсутствие надлежащей подготовки к непосредственным нагрузкам упражнений. Это требует правильной организации занятий, включающих периоды разминки и остывания. Независимо от уровня подготовки ученика, каждое занятие должно состоять из пяти этапов: разминка, растяжка, разогрев, основная активность и остывание с растяжкой.

Важность введения этих этапов заключается в том, что они помогают предотвратить травмы. Если связки, сухожилия и мышцы не разогреются, вероятность получения травмы возрастает. Ещё одна важная причина для проведения предварительной подготовки – улучшение координации после разогрева, что снижает риск спотыкания и падений.

Правильное изучение техники также имеет решающее значение. Плохая техника часто становится причиной несчастных случаев. В акробатике многие травмы, такие как расколота голень и повреждения коленного сустава, связаны с неравномерным распределением нагрузки при приземлении, когда основной удар приходится на переднюю часть стопы.

Чтобы снизить риск травм на занятиях акробатическими упражнениями, необходимо следовать следующим принципам:

- правильная последовательность обучения, исключающая сложные задания;
- разделение учеников на группы по возрасту и физической подготовке, чтобы каждый ребёнок мог выполнять требования тренера;
- детальное изучение детьми всех техник самостраховки;
- правильная методика изучения элементов, включающая подводящие упражнения;
- изучение элементов от простых к сложным;
- правильная организация при изучении и улучшении техники;
- исключение столкновений между учениками;
- многократное выполнение акробатических упражнений, особенно тех, которые вызывают трудности;
- закрепление и улучшение ранее изученных упражнений на последующих занятиях.

Почти все акробатические упражнения заканчиваются приземлением, поэтому возможны падения ребёнка и получение им различных травм. Чаще всего встречаются:

- растяжения сумочно-связочного аппарата коленного и голеностопного суставов;
- травмы мышц нижних и верхних конечностей;
- разрывы ахиллова сухожилия;
- иногда переломы.

При профилактике травм среди учеников особое значение имеет надёжная страховка и самостраховка во время занятий. Специальные методы страховки и самостраховки помогут детям избежать травм. Строгое соблюдение методики обучения обеспечивает безопасность на занятиях акробатикой.

При падении всегда необходимо следить за тем, чтобы не опираться рукой или локтем о пол (маты), не ударяться плечом или коленом. Также следует научиться падать без сильных толчков и сотрясений [4, с. 46].

Регулярное повторение акробатических упражнений – лучшая профилактика

радикулита, сколиоза и остеохондроза. Акробатические упражнения развивают отличную осанку, чувство равновесия и контроль над своим телом.

Таким образом, тренировки подростков-акробатов требуют особого внимания к профилактике травм коленных суставов, так как в этом возрасте происходит активное развитие организма и формирование двигательных навыков. Основной задачей тренера является не только совершенствование техники выполнения элементов, но и обеспечение безопасных условий для занятий.

Если подросток заинтересован в спортивной акробатике, важно найти квалифицированного тренера и соответствующий спортивный клуб или секцию. Тренировки должны проходить в безопасной и поддерживающей обстановке, чтобы минимизировать риск травм. Тренеры должны осознавать, что главная цель занятий спортом – это удовлетворение и польза для здоровья учеников, а также поддержание хорошей физической формы. Работа педагога, методы обучения, выбор форматов и инструментов должны быть ориентированы на сохранение здоровья детей, минимизируя риски травм, связанных с физкультурой.

Выводы

Исследования показывают, что травмы коленных суставов у подростков-акробатов могут иметь серьезные последствия для их здоровья и спортивной карьеры. Поэтому профилактика травм коленных суставов является крайне важной для подростков-акробатов. Важно обеспечить им правильное обучение технике выполнения упражнений, регулярные разминки и растяжки, укрепление мышц ног и коррекцию дисбаланса мышц.

Также необходимо обращать внимание на качество обуви и поверхности, на которых проводятся тренировки. Своевременное выявление и лечение мелких травм и болей также помогут предотвратить серьезные проблемы в будущем. В целом, забота о здоровье коленных суставов должна быть приоритетом для всех подростков-акробатов и их тренеров.

Литература

1. Болотов Д.А., Матвеев Д.В. Травмы коленного сустава в баскетболе и других видах спорта. «Колено прыгуна» // Мануальная терапия. – 2010. – № 4(40). – С. 59-68.
2. Локтева С.А Принципы оценки физической подготовленности, функциональных возможностей и психологических особенностей организма детей и подростков // Теория и

практика физической культуры. – 2013. – № 4. – С. 36.

3. Новосельцев С.В. Диагностические тесты и приемы мобилизации крестцово-подвздошных суставов // Мануальная терапия. – 2008. – № 4 (32). – С. 78-84.

4. Тхоревский В.И. Физиология человека: Учебник для вузов физической культуры и факультетов физического воспитания педагогических вузов // М.: Физкультура, образование и наука. – 2001. – С. 492.

STEPANOVA Anastassiya

Fitness instructor, Children's Medical Center, Kazakhstan, Karaganda

FEATURES OF TRAINING AND PREVENTION OF KNEE JOINT INJURIES IN ADOLESCENT ACROBATS

Abstract. *This article explores the features of training and methods of preventing injuries to the knee joints in teenage acrobats. Acrobatics is a sport that requires high levels of physical fitness, flexibility and coordination, which can increase the risk of knee injuries. The article discusses the main causes of injuries specific to this sport, and also suggests effective prevention methods, including specialized exercises, proper training and regular medical examinations. The results of the study may be useful for coaches, athletes and medical personnel involved in adolescent acrobats.*

Keywords: *training, knee joint injuries, adolescents, acrobats, prevention, features, sports.*